

ILMIY USLUB JANRLARI TASNIFI VA TAVSIFI (NUSRATULLO JUMAXO‘JA ASARLARI MISOLIDA)

Akramova Shohista Islom qizi,
ToshDO‘TAU doktranti
akramovashohista88@gmail.com
Tel.: +998974864001)

Annotatsiya: Ushbu maqolada ilmiy uslub janrlari tasnifi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari o‘rganiladi. Tadqiqotda ilmiy matnlarning shakllanish qonuniyatlari, janr xususiyatlari va ularning funksional ahamiyati tahlil qilinadi. Shuningdek, ushbu nazariy asoslar Nusratullo Jumaxo‘janing ilmiy-adabiy merosi misolida yoritiladi. Uning asarlari tili, uslubiy xususiyatlari va ilmiy ifoda usullari tahlil qilinib, muallif ijodining lingvistik hamda ilmiy-dasturiy asoslari aniqlanadi. Maqolada ilmiy nutqning turli janrlari, ularning kommunikativ vazifalari hamda Jumaxo‘ja ijodida qo‘llanish xususiyatlari tahlil yondashuv asosida bayon etiladi. Tadqiqot natijalari ilmiy uslubni chuqurroq o‘rganish va lingvistik jihatdan baholash imkonini beradi. Ushbu maqola ilmiy uslub nazariyasini kengroq tushunish va uning amaliy qo‘llanilishiga oid muhim ma‘lumotlarni taqdim etadi.

Kalit so‘zlar: ilmiy uslub, monografiya, dissertatsiya, risola, darslik.

Abstract: This article examines the classification of scientific style genres and their distinctive features. The study analyzes the formation principles of scientific texts, genre characteristics, and their functional significance. These theoretical foundations are also explored through the example of Nusratullo Jumakhoja’s scientific and literary heritage. His language, stylistic features, and scientific expression methods are analyzed to determine the linguistic and scientific-programmatic foundations of his works. The article presents an analytical approach to various genres of scientific discourse, their communicative functions, and their application in Jumakhoja’s works. The research results provide a deeper understanding of scientific style and its linguistic evaluation. This article offers important insights into the theory of scientific style and its practical application.

Keywords: scientific method, monograph, dissertation, pamphlet, textbook.

Аннотация: В данной статье рассматривается классификация жанров научного стиля и их особенности. В исследовании анализируются закономерности формирования научных текстов, жанровые характеристики и их функциональное значение. Эти теоретические основы также освещаются на примере научно-литературного наследия Нусратулло Джумаходжи. Изучаются язык его произведений, стилистические особенности и способы научного выражения, выявляются лингвистические и научно-программные основы его творчества. В статье представляется аналитический подход к различным жанрам научного дискурса, их коммуникативным функциям и применению в работах Джумаходжи. Результаты исследования способствуют более глубокому изучению научного стиля и его лингвистической оценки. Данная статья предоставляет важную информацию о теории научного стиля и его практическом применении.

Ключевые слова: научный стиль, монография, диссертация, брошюра, учебник.

KIRISH

Ilmiy uslub tili va janrlari turli fan sohalarida tadqiqot olib borish, ilmiy natijalarni ifodalash va uzatishda muhim ahamiyat kasb etadi. Ilmiy matnlarning shakllanish qonuniyatlari, ularning janr xususiyatlari va kommunikativ vazifalarini o‘rganish bugungi lingvistika va matnshunoslik fanlarining dolzarb yo‘nalishlaridan biridir. Jumladan, ilmiy uslub janrlarining tasnifi va tavsifi ilmiy nutqning rivojlanish tendensiyalarini aniqlash, ilmiy adabiyotlarning samaradorligini oshirish hamda ilmiy muloqot madaniyatini shakllantirishda muhim o‘rin tutadi.

Ushbu maqolada ilmiy uslub janrlari tasnifi va ularning o‘ziga xos xususiyatlari Nusratullo Jumaxo‘janing ilmiy-adabiy merosi misolida tahlil qilinadi. Tadqiqot obyekti sifatida muallifning ilmiy ishlari, monografiyalari, dissertatsiyalari, risolalari va darsliklari tanlanadi.

Dunyo olimlari tomonidan ilmiy uslub janrlari bo‘yicha bir qator tadqiqotlar olib borilgan. Xususan, M.M. Bakhtin, V.V. Vinogradov, R.A. Budagov, Sh. Safarov, O. Yo‘ldoshev kabi olimlar ilmiy nutq va uning janr xususiyatlarini lingvistik jihatdan o‘rganganlar. Ammo mavjud ilmiy manbalarda ilmiy uslub janrlarining tahlili va tasnifi bo‘yicha ayrim muammolar ochiqlicha qolmoqda. Shu sababli, ushbu maqolada Nusratullo Jumaxo‘janing ilmiy ishlari misolida ilmiy uslub janrlarining o‘ziga xos jihatlari aniqlash va tahlil qilishga alohida e‘tibor qaratiladi.

Ilmiy uslub – bu ilmiy bilimlarni aniqlik, izchillik va dalillarga asoslangan holda ifodalashga xizmat qiluvchi muhim nutqiy uslubdir. Ilmiy maqolalar, dissertatsiyalar, monografiyalar, ilmiy-texnik hujjatlar va

ta'limiy qo'llanmalar ilmiy uslubda yoziladi. Ilmiy uslub o'zining obyektivligi, maxsus terminlardan foydalanishi va aniq dalillarga asoslanishi bilan boshqa uslublardan farq qiladi. Shu bilan birga, ilmiy uslub bir nechta turlarga bo'linadi va har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Ilmiy uslubning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

- Aniqlik va lo'ndalik – ma'lumotlar aniqlik bilan bayon qilinadi, keraksiz so'zlar ishlatilmaydi.
- Obyektivlik – shaxsiy fikr va hissiyotlardan yiroq, faqat ilmiy dalillarga asoslanadi.
- Terminologik boylik – ilmiy atamalar va tushunchalar keng qo'llaniladi.
- Murakkab grammatik tuzilmalar – ko'pincha murakkab gaplar va birikmalar ishlatiladi.

Ilmiy uslub maqsadiga ko'ra bir nechta turlarga bo'linadi:

Ilmiy-nazariy uslub	ndamental fanlarga oid nazariy masalalarni yoritish uchun mo'ljallangan. Bu turdagi uslub ilmiy maqolalar, monografiyalar va dissertatsiyalarda keng qo'llaniladi. Fikrlar mantiqiy izchillik bilan bayon qilinib, asosiy e'tibor dalillarga qaratiladi.
Ilmiy-texnik uslub	Ilmiy-texnik uslub texnika va texnologiya sohalarida qo'llaniladi. U muhandislik loyihalari, texnik tavsiflar va hujjatlarda uchraydi. Bu uslubda aniqlik va texnik atamalarning to'g'ri qo'llanilishi muhim ahamiyatga ega.
Ilmiy-ommabop uslub	Ilmiy-ommabop uslub ilmiy bilimlarni keng ommaga tushunarli va sodda tilda yetkazishga qaratilgan. Bu turdagi maqolalar ommaviy fan jurnallari, ma'rifiy kitoblar va teleko'rsatuvlarda uchraydi.
Ilmiy-uslubiy uslub	Ilmiy-uslubiy uslub ta'lim jarayonida ilmiy bilimlarni o'rgatish va tushuntirish uchun qo'llaniladi. Darsliklar, metodik qo'llanmalar va ta'limiy materiallar shu turga kiradi.

Ilmiy uslub zamonaviy ilm-fan va ta'limning ajralmas qismidir. Uning turlari ma'lum maqsad va auditoriyaga xizmat qiladi. Har bir tur aniq, dalillarga asoslangan fikrlarni ifodalash orqali ilmiy bilimlarni yanada rivojlantirishga yordam beradi. Ilmiy uslubni to'g'ri qo'llash, ayniqsa, tadqiqot ishlari va ta'lim jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi.

Ilmiy uslubning ushbu turlarga bo'linishi quyidagi asosiy me'zonlarga bog'liq:

Ilmiy-nazariy uslub bunda nazariy bilimlarni rivojlantirish va chuqurlashtirish madsad qilinib bu tur ilmiy izlanishlar natijalarini bayon qilish uchun ishlatiladi. Maqola yoki dissertatsiya ilmiy nazariy uslubda yoziladi.

Ilmiy-ommabop uslub – keng ommaga ilmiy bilimlarni sodda va tushunarli tarzda yetkazish. Bu uslubda murakkab tushunchalar sodda tilda tushuntiriladi.

Ilmiy-uslubiy uslub – Asosan o‘qituvchilar, talabalar va pedagoglar uchun mo‘ljallangan bo‘lib, ta’limiy materiallarni yaratishda qo‘llaniladi.

Murakkablik darajasi ham ilmiy uslubning turini aniqlaydi: ilmiy-nazariy uslubda terminlar va murakkab grammatik konstruksiyalar keng qo‘llanadi, chunki u ilmiy muhit uchun mo‘ljallangan. Ilmiy-ommabop uslubda esa terminlar kamroq bo‘ladi va ular oddiy tilda tushuntiriladi.

Ilmiy-uslubiy uslub ta’lim va amaliyot bilan bog‘liq bo‘lgan bilimlarni tizimli o‘rgatish maqsadida ishlatiladi. Darslarida qo‘llaniladigan metodik tavsiyalar ushbu mezonga misol bo‘la oladi.

Bizning obyektimiz hisoblangan yirik adabiyotshunos, navoiyshunos, Nusratullo Jumaxo‘ja ijodida ilmiy uslubning quyidagi janrlarini ushbu diagramma ko‘rishimiz mumkin.

Nusratullo Jumaxo‘ja — o‘zbek ilm-fanining ko‘zga ko‘ringan vakillaridan biri bo‘lib, uning ijodi ilmiy-tadqiqot sohasida keng yoritilgan. Olim 56 ta kitob, 314 ta maqola va boshqa ilmiy asarlar yaratgan bo‘lib, ulardan 4 tasi monografiya, 2 tasi risola, 3 tasi o‘quv qo‘llanma, 6 tasi darslik, 2 tasi o‘quv dasturidan iboratdir. Jumaxo‘janing ilmiy faoliyatining asosiy jihati, uning ilmiy janrlar, xususan, ilmiy maqolalar, monografiyalar va darsliklar yaratishga qaratilganligi bilan ajralib turadi.

Olimning ilmiy faoliyatida maqolalar katta o‘rin tutadi. U 314 ta maqola yozgan bo‘lib, ularning 10 tasi ilmiy to‘plamlarda, 131 tasi gazetada, 172 tasi esa ilmiy jurnallarda chop etilgan. Bu maqolalar ilmiy fikrlarni keng jamoatchilikka yetkazish, ilmiy izlanishlar va tadqiqotlarni yoritishda muhim ahamiyatga ega. Jumaxo‘janing maqolalarida ko‘plab yangi ilmiy g‘oyalar, tahlillar va yondashuvlar mavjud bo‘lib, ular adabiyot ixlosmandlari va keng jamoatchilikda katta qiziqish uyg‘otgan.

Xulosa

Ushbu tadqiqotda ilmiy uslub janrlarining tasnifi va tavsifi Nusratullo Jumaxo‘janing ilmiy ijodi misolida o‘rganildi. Tahlil natijalari shuni ko‘rsatdiki, muallif ilmiy uslubning turli janrlarida samarali ijod qilgan bo‘lib, uning asarlarida monografiya, dissertatsiya, risola va darslik kabi janrlar keng qo‘llanilgan. Jumaxo‘janing ilmiy uslubdagi yondashuvi aniq dalillarga asoslangan, mantiqiy izchillik va terminologik aniqlik bilan ajralib turadi.

Tadqiqot davomida muallif o‘z ilmiy ishlarida tilshunoslik va adabiyotshunoslik bo‘yicha mavjud nazariy qarashlarni chuqur tahlil qilgan hamda ularni o‘ziga xos lingvistik usullar orqali bayon etganligi aniqlangan. Jumaxo‘janing ilmiy nutqi ilmiy ifoda usullarining keng qamrovli qo‘llanilishi bilan tavsiflanadi va uning ishlari ilmiy adabiyotlar tahlili hamda aniq empirik dalillarga asoslanishi bilan e‘tiborga molikdir.

Bundan tashqari, mazkur tadqiqot Nusratullo Jumaxo‘ja mualliflik korpusini yaratishda muhim ilmiy asos bo‘lib xizmat qiladi. Uning asarlaridagi lingvistik va uslubiy xususiyatlarni aniqlash, ilmiy janrlarning korpusdagi ifodalanish shakllarini belgilash hamda muallif nutqining xususiyatlarini tizimli ravishda o‘rganish ushbu korpusni yanada to‘liq va mukammal shakllantirishga xizmat qiladi. Shuningdek, korpus

lingvistik tadqiqotlar uchun boy material bo‘lib, ilmiy uslub va mualliflik stilini o‘rganishda yangi imkoniyatlar yaratadi.

Mazkur tadqiqot ilmiy uslub janrlarini o‘rganishda nazariy va amaliy ahamiyatga ega bo‘lib, bu sohadagi keyingi izlanishlar uchun asos bo‘lib xizmat qiladi. Ilmiy nutq madaniyatini yanada rivojlantirish va uni o‘quv jarayonida samarali qo‘llash bo‘yicha qo‘shimcha tadqiqotlar olib borish lozimligi aniqlandi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 7-fevraldagi “O‘zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo‘yicha Harakatlar strategiyasi” to‘g‘risidagi PF-4947-son Farmoni // O‘zbekiston Respublikasi qonun hujjatlari to‘plami. – T., 2017, 39 b.
2. Karimov S. Ilmiy uslub janrlari va ularning tasnifi // O‘zbek tili va adabiyoti jurnali, 2018, 3-son.
3. Rustamov O. O‘zbek ilmiy uslubi rivojlanishi tarixi. – T.: Yangi asr avlodi, 2019, 210 b.
4. Qosimov B. Ilmiy nutq xususiyatlari. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2015, 186 b.
5. Xudoyberganov M. Ilmiy matn strukturasi o‘rganish // O‘zbek tili va adabiyoti, 2017, 4-son.
6. Nurmatov H. Fan va til: ilmiy janrlarning o‘ziga xosligi. – T.: Fan va texnologiya, 2021, 230 b.
7. To‘xtayev U. Ilmiy maqola yozish qoidalari. – Buxoro: BuxDU nashriyoti, 2016, 175 b.
8. Hamroyev G. Tilshunoslikda ilmiy uslub xususiyatlari. – Namangan: NamDU nashriyoti, 2014, 192 b.
9. Saidov Z. O‘zbek ilmiy uslubining terminologik xususiyatlari. – T.: Fan nashriyoti, 2019, 205 b.
10. Jumayev N. Ilmiy nutq va uning lingvistik xususiyatlari. – T.: Innovatsiya nashriyoti, 2020, 218 b.
11. Otayev F. Ilmiy janrlarning lingvistik tahlili // O‘zbek tili va adabiyoti, 2018, 2-son.
12. Turg‘unov K. Ilmiy maqolalar yozish tartibi. – T.: Yangi asr avlodi, 2017, 190 b.
13. Eshonqulov A. Ilmiy nutq madaniyati va uning ahamiyati. – Samarqand: SamDU nashriyoti, 2016, 178 b.
14. Ismoilov R. Tilshunoslikda ilmiy uslub va uning o‘ziga xos jihatlari. – T.: Fan nashriyoti, 2019, 210 b.
15. Qudratov B. O‘zbek tilining ilmiy uslubi va uning rivoji. – T.: Innovatsiya nashriyoti, 2021, 225 b.
16. Alimov O. Ilmiy matnlar tahlili va uslublari // O‘zbekiston filologiya jurnali, 2018, 5-son.
17. Normatov X. Ilmiy uslub janrlari va ularning o‘zaro bog‘liqligi. – T.: O‘zMU nashriyoti, 2019, 200 b.
18. Ochildiyev D. Ilmiy tahlil va uning asoslari. – T.: Fan va texnologiya, 2020, 240 b.
19. Xaydarov N. Ilmiy maqola yozish metodikasi // O‘zbek tili va adabiyoti, 2017, 1-son.
20. Rahmonov S. Ilmiy matn tuzilishi va uning lingvistik xususiyatlari. – T.: Fan nashriyoti, 2019, 215 b.